

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

COLECCIÓN

RESUMEN DE LAS ACTAS

DE LA

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y

PATRIMONIO HISTÓRICO

Fachada de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Foto: Héctor López Ulloa, 2021.

3 DE NOVIEMBRE DE 2025

NÚMERO 7

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Secretaría de la CMPH
Olivia Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: 10.5281/zenodo.18770886

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO
(CMPH) AÑO 2025

RESUMEN DEL ACTA NÚM. 7
SESIÓN 3 DE NOVIEMBRE DE 2025

Asistentes: D. José María Luzón, D. José Ramón Encinar, D. Antonio Almagro (Secretario), D. Enrique Nuere, D. Pedro Moleón (Presidente) y D^a Marta Cureses de la Vega, invitada por el Sr. Presidente.

Sesión presencial del día 3 de noviembre en la Academia, en la sala de reuniones de la segunda planta, a las 17:00 h. Se abre la sesión ateniéndose al Orden del Día enviado.

Relación de los asuntos tratados:

1.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión del pasado 6 de octubre de 2025.

2.- Monumento a la infancia expósito de Asturias. Con fecha 17 de octubre de 2025 nuestra académica D^a Marta Cureses, por medio de un correo electrónico, proporciona fotografías de la escultura *La Maternidad* de Sebastián Miranda colocada a un lado de la fachada principal del Gran Hotel de la Reconquista. Ante estas informaciones el Presidente de la CMPH se ha puesto en contacto con D. J. C. H.-O. para que confirme si se trata del emplazamiento definitivo.

3.- Solicitud de informe por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes Ministerio de Cultura sobre la idoneidad de declarar BIC el Auditorio Nacional de Música. Con fecha 23 de octubre de 2025 se ha recibido la solicitud de informe en la Academia. Sin embargo, la carta se firmó y remitió por parte del Ministerio de Cultura el 30 de julio de 2025 pero no fue recibida por nuestra corporación, motivo por el cual volvieron a enviarla en la fecha señalada. Si bien la Ley de Patrimonio indica que se dispone de un plazo de 3 meses desde la recepción de la solicitud para elaborar el informe, dado el retraso en la recepción de dicha solicitud, el Ministerio de Cultura desearía adelantar la emisión del informe para poder culminar la declaración antes de final de año.

4.- Ecologistas en Acción de Aranjuez. Con fecha 28 de octubre de 2025 se ha recibido un escrito de D. M. G., Coordinador de Ecologistas en Acción de Aranjuez, en el que denuncia la intervención que se está realizando en el Jardín del Parterre de Aranjuez con motivo de su rehabilitación por parte de Patrimonio Nacional. Se aporta un informe y fotografías.

5.- Asistencia a la Comisión del Sr. D. R. R.-J. C., Director del Patronato de la Alhambra y Generalife.

6.-Ruegos, preguntas y proposiciones.

Por acuerdo de todos los presentes se pasa a primer punto del orden del día el que estaba previsto en último lugar que consiste en la intervención telemática de D. R. R.-J. C., Director del Patronato de la Alhambra y Generalife y de D. A. P., Jefe del Servicio de Conservación de dicho patronato.

5.- Asistencia a la Comisión del Sr. D. R. R.-J. C., Director del Patronato de la Alhambra y Generalife. La presencia de D. R. R.-J. C., Director del Patronato de la Alhambra y Generalife y de D. A. P., Jefe del Servicio de Conservación de dicho patronato, que ha sido solicitada al Director de la Academia por el Director del Patronato y aceptada por el Presidente de la Comisión, tiene por objeto informar a esta comisión sobre las circunstancias y tramitación de la obra que se pretende realizar en el llamado Hotel Reuma ubicado en el bosque de la Alhambra, al pie de la torre de Comares.

En su intervención hacen exposición del proceso de tramitación administrativa que se ha seguido y en la normativa, que según dicen, les obliga a realizar la obra que ya ha sido adjudicada a una empresa para su ejecución. Por parte del Presidente de la Comisión se les recuerda que la Academia ya expresó su oposición a que dicho edificio siguiera perturbando la imagen del conjunto monumental en la zona que sin duda tiene mayor valor monumental y ambiental, en escrito remitido a la entonces Directora del Patronato Dña. R. D., en octubre de 2020, escrito que los representantes de Patronato dicen desconocer. El presidente se ofrece a remitir de nuevo el escrito recordando que ese desconocimiento no puede esgrimirse como excusa para considerar extemporáneo el que la Academia vuelva a reiterar lo ya entonces expresado.

Tras agradecer el Presidente a los representantes del Patronato su asistencia (telemática) a la reunión y la información aportada, la Comisión, tras breve deliberación, acuerda reafirmarse en el informe ya elaborado en la pasada reunión del 6 de octubre del corriente año al que se añaden unas breves puntualizaciones en respuesta a lo expresado por las personas antes mencionadas.

A continuación, se retoma el orden del día previsto.

1.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión del pasado 6 de octubre de 2025.

Se aprueba el acta.

2.- Monumento a la infancia expósita de Asturias. En relación con el Monumento a la infancia expósita de Asturias, tema que quedó pendiente desde la anterior reunión, la académica D^a Marta Cureses, presente en la reunión, ha informado que la escultura *La Maternidad* de Sebastián Miranda ha quedado colocada a un lado de la fachada principal del Gran Hotel de la Reconquista aportando diversas fotografías de la escultura en su emplazamiento. Ante estas informaciones la comisión acuerda indicar a los interesados que considera adecuada la ubicación dada a la escultura de *La Maternidad*.

3.- Solicitud de informe por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes Ministerio de Cultura sobre la idoneidad de declarar BIC el Auditorio Nacional de Música. Recibida por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura solicitud de informe sobre la idoneidad de declarar BIC el Auditorio Nacional de Música, se procede a analizar el borrador de informe realizado por el Sr. Moleón que valora muy positivamente tanto la obra en sí como la importancia de todas las realizadas por su autor, el que fuera académico de esta corporación D. José María García de Paredes. La Comisión muestra su total conformidad con la propuesta positiva del escrito, incluida la observación de la necesidad de establecer un perímetro de protección más amplio que el propuesto en el expediente. Se acuerda igualmente que en el escrito de remisión de este informe se incluya una petición a la Directora General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes para que se interese ante la Junta de Andalucía por la declaración, igualmente como BIC, del Centro Cultural Manuel de Falla de Granada y de su Auditorio, obra igualmente muy sobresaliente del arquitecto José María García de Paredes. [Para la consulta del informe sobre el Auditorio Nacional ver Anexo]

4.- Ecologistas en Acción de Aranjuez. En relación con el escrito recibido de la organización Ecologistas en Acción de Aranjuez en el que se denuncia la intervención que se está realizando en el Jardín del Parterre del Palacio de Aranjuez con motivo de su rehabilitación por parte de Patrimonio Nacional, se acuerda solicitar a este organismo información al respecto para poder dar una respuesta adecuada a los denunciantes.

6.-Ruegos, preguntas y proposiciones. En el turno de ruegos, preguntas y proposiciones no hubo ninguna intervención por lo que el Presidente levantó la sesión a las 18:10 h.

EL PRESIDENTE,

Fdo.: Pedro Moleón

EL SECRETARIO,

Fdo.: Antonio Almagro

ANEXO

Se redacta el presente informe como respuesta a la consulta de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, recibida el pasado 23 de octubre de 2025 por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y por su Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico, sobre la idoneidad de declarar Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento el Auditorio Nacional de Música de Madrid, edificio adscrito a servicios públicos gestionados por la Administración General del Estado. Actúa como ponente el académico presidente de la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico, D. Pedro Moleón.

Recibido el Expediente de Declaración de BIC en la categoría de Monumento a favor del Auditorio Nacional de Música de Madrid, obra inaugurada en 1988 y localizada en la calle del Príncipe de Vergara núm. 146, según el proyecto y la dirección del arquitecto, que fue académico de número de esta corporación, D. José María García de Paredes, autor también del Auditorio Manuel de Falla en Granada (1974-1978), del Salón de Actos y Auditorio Juan de Villanueva en el Museo Nacional del Prado, Madrid (1981-1983), del Teatro Auditorio en la Hoz del Huécar, Cuenca (1984-1993), del Palau de la Música en Valencia (1984-1987), del Auditorio Nacional en Ordino, Andorra (1985-1991) y del Centro de Congresos y Auditorio en Murcia (1987-1994). La mera enumeración de las obras mencionadas y, sobre todo, la alta calidad arquitectónica de sus resultados construidos dan a José María García de Paredes el reconocimiento de gran especialista en ese tipo de edificios.

En relación con el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el expediente de declaración de BIC redactado por el Ministerio de Cultura aporta la identificación del bien, describe sus partes integrantes y explica su estado de conservación actual, compatible con el estado original de la obra, y los futuros criterios de intervención.

La única objeción que cabría hacer al expediente de referencia es que ciñe exclusivamente al propio edificio el entorno de protección. En opinión de esta Comisión académica, sería recomendable ampliar la protección a un auténtico entorno físico, esto es, a un ámbito próximo al bien patrimonial capaz de conservar y salvaguardar su estado actual frente a futuras intervenciones urbanísticas y/o arquitectónicas que modifiquen la percepción del edificio; un entorno que garantice que no se produzcan intromisiones visuales negativas para la comprensión completa del Monumento tal como hoy se presenta.

Con la recomendación anterior, esta Comisión se declara totalmente favorable a la incoación y posterior declaración como Bien de Interés Cultural con categoría de

Monumento del Auditorio Nacional de Música de Madrid, obra del arquitecto José María García de Paredes.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico:
Pedro Moleón Gavilanes, presidente
Antonio Almagro Gorbea, secretario

El presente informe fue aprobado por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en junta celebrada el 3 de noviembre de 2025 y ratificado en la Sesión Plenaria de la Academia del 24 de noviembre de 2025.